

Кязимова Г.Х.

Кандидат історичних наук, доцент
Одеський національний морський університет

**ВЛАДА І ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 1944–1953 рр.
(на матеріалах Одеської єпархії)**

Питання взаємовідношень держави та церкви на сьогоднішній день привертає увагу багатьох дослідників. Причина полягає в тому, що сучасне суспільство гостро відчуває дефіцит моралі, людяності, виявилось повністю дезорієнтованим у питаннях моральності. У зв'язку з цим, збільшений інтерес до питань релігії і церкви є характерною рисою сьогодення. У цьому плані важливим виступає питання ролі церкви, яка завжди була носієм великих і незмінних ідей, взаємовідносини і взаємовплив церкви і держави на різних етапах історії. З середини 80-х рр. цю проблему почали вивчати переважно за ознакою конфесійної або регіональної приналежності, особлива увага приділялася церковно-державним стосункам перед війною і в 1941–1944 рр. Цим питанням присвятив монографію та цілу низку статей М. Михайлуца, статті – Л. Владиченко, Ю. Помаз І. Луковенко та ін. Автор даної статті прагнув на прикладі Одеської єпархії показати суперечливі і непримиримі з боку радянської влади стосунки між релігією і державою з моменту звільнення Одеси від окупації і до 60-х рр., коли вектор цих стосунків різко мінявся.

У квітні 1944 р. Одеса і Одеська обл. були звільнені від німецько-румунської окупації й одесити з радістю чекали як звільнення, так і жорсткої реакції визволителів на їхнє життя під румунами¹.

Першочерговим завданням радянської влади, дійсно стало не лише відновлення зруйнованого господарства, а й відновлення марксистсько-ленінської ідеології, що “похитнулася” за роки війни, наріжним каменем якої був атеїзм. Вже на одному з перших засідань бюро Одеського обкому партії обговорювалося питання про морально-політичний настрій населення міста й області. Промовці підкреслювали, що “розтління населення проводилося через складну і розгалужену систему пропаганди як друкарської, так і усної, через газети, мистецтво, релігію і школу. У ідейному поневоленні людей релігійна пропаганда посідала одне з перших місць”². У жовтні 1944 р. обком партії зібрав обласну нараду, на якій підкреслювалась необхідність “...протиставити ворожій ідеології релігійної пропаганди свою контрпропаганду! Ці румуни – кукурудзяники і такого домоглися! Погляньте, що робиться – в будь-якому районі області – як настає “неділя” колгоспники не виходять на роботу! Ідуть молитися, а все інше їх не цікавить! Більш того, ми стикалися з такими фактами, що серед деяких вчителів цей релігійний дурман настільки сильний, що вчителька вдень читає лекції з біології, фізики, а увечері йде у церкву молитися богам, та і до того веде з собою своїх учнів! Другий факт, – шаліли пропагандисти, – який характеризує релігійний дурман полягає в тому, що наші товариші вирішили так – раз війна і покійний товариш Ярославський не з нами, помер, ніхто релігійною контрпропагандою не займається! До того ж, попи стали радянськими – моляться за уряд!” У зв'язку з цим ЦК прийняв спеціальне рішення “Про науково-просвітницьку пропаганду, про широку пропаганду природно-наукових знань, про методи боротьби з безкультур'ям і забобонами”. Оратори звертали увагу і на те, що в настільки складному і важливому питанні, яким є боротьба з ненависною релігією, вказівки товариша Сталіна про те, що кадри вирішують все і тут правильні – “в районах у підборі агітаторів був несерйозний підхід – шукали агітатора, а він знаходився в церкві, хрестив дитяти!”³.

В умовах післявоєнного часу газета нарівні з радіо – головне джерело інформації, рупор партії. Редактор обласної газети Лівшиц не лише з обуренням констатував факти “розгулу релігії” – “Я зайшов у церкву. Звичайний день. У ній священників 5-6 чоловік, всі сповнені почуття своєї гідності. Обстановка урочиста. Хто там стоїть? Від мала до стара і вони вимолювали в господа бога, щоб він зберіг життя їхніх мужів! (навіть на це люди не мали права!? – Автор). Були там навіть майори!”, і він звернувся до активістів: “А що ми протиставляємо цьому?” Лівшиц навіть не посоромився сказати таким же “лівшицам”, що він “поспішив вийти, щоб само-

¹. Державний архів Одеської області. (ДАОО). – Ф. 92. – Оп. 2. – Спр. 65. – Арк. 41-44.

². Там само. – Ф. 11. – Оп. 11. – Спр. 141. – Арк. 63-64.

³. Там само. – Арк. 34-37, 149.

му від цієї обстановки не стати віруючим! Чому у нас немає в клубах тієї чистоти, що в церквах, де люди упорядковують все? Не можна жаліти для цього засобів!” – закликав редактор¹.

Суперечливість питання ставлення держави до церкви в тому і полягала, що одночасно із закликами антирелігійної пропаганди радянська влада продовжувала позитивно ставитися до потреб церкви. У Постанові Ради Народних Комісарів СРСР від 1 грудня 1944 р. заборонялося закриття церков, що діяли, якщо вони були зареєстровані в установленому порядку. Завдяки цьому чисельність церков, молитовних будинків і монастирів в Одеської обл. з 1946 до 1949 р. зростала: якщо в 1946 р. церков і молитовних будинків було 190, в 1947 р. – 257, то в 1949 р. – 295, а монастирів – в 1946 р. – 1, в 1947 р. – 2, в 1949 р. – 3². До того ж, договором Одеського Виконкому і Святопантелеймонівського монастиря від 3 серпня 1944 р., будівля монастиря передавалася останньому в безстрокове користування. На аналогічних умовах переходили церкви в *безкоштовну* і *безстрокову* оренду приміщення Іллінського монастиря на вулиці Пушкінській³. Влада навіть контролювала виконання замовлень єпархії на автомобіль⁴, прислухалася до скарг парафіяльних священиків⁵.

Проте з 1949 р. ситуація істотно міняється. Починається черга розірвання договорів, і головною мотивацією виступав часто надуманий привід, що церква не виконує взятих зобов'язань, не ремонтує будівлі і таке інше⁶. В умовах жорсткого тиску на церкву під контроль була узятя навіть продаж церковних свічок і участь у ній промкооперації⁷. Не можна сказати, що населення повністю не діяло – наприклад, община церкви Троїцької в Одесі звернулася до Управління у справах архітектури з проханням дозволити відновити храм, що перебуває на обліку як пам'ятник архітектури. Відповідь не змусила себе довго чекати – “дана споруда, – надійшла відповідь, – неодноразово піддавалося перебудові і втратила свої первинні форми. Відновлення вважати недоцільним”. Але люди все ж не відступали відразу – переселенці з Дрогобицької обл., с. Рівня, яких переселили до міста Первомайськ, привезли з собою навіть церковне майно – одяг священиків, дзвони, книги, хрести – вони не уявляли свого життя без церкви!⁸. Напружені зусилля антицерковної влади якнайскоріше ліквідувати “руйнівний” вплив церкви, призвели до того, що через декілька років унаслідок цієї політики в м. Одесі діяли лише храм на честь ікони Казанської Божої Матері (на Пересипі), Свято-Троїцький (грецький) храм, Успенський і Іллінський храми, храми на Другому і Олексіївському кладовище (на Слобідці). У них служили всього 27 священиків, 9 дияконів, 10 псаломщиків⁹.

“Активність віруючих, – докладалося у Москву, – на рівні колишніх років. Відвідуваність православних храмів, які знаходяться на околицях, незначна – у будні – 30-40 чоловік, у свята – 700-800. Більшою популярністю користуються Успенський і Іллінський храми, але це за рахунок приїжджих з сільської місцевості”¹⁰.

До зовнішнього контролю додавався невсипущий внутрішній: докладалося, що в своїх проповідях священики славлять Бога, часто звертаються до віруючих з проханням молитися за мир на землі, прославляють миролюбну політику радянської держави. В той же час, “інформатор” з жалем підкреслював, що “При сповіданні нікому не дозволяється бути присутнім окрім священика, тому, дати конкретну оцінку бесіди при сповіданні неможливо. Особи, з якими духівництво розмовляло, нічого визначеного і конкретного про настрої священиків сказати не можуть. Будемо і надалі вивчати ці питання”¹¹.

Тяжке випробування, яке випало на долю радянського народу – війна – закінчилося. Закінчився і відступ комуністичної влади, який вона робила відносно церкви. Влада була і залишилася фарисейською як у ставленні до церкви, так і до всього народу.

¹ ДАОО. – Ф. 11. – Оп. 11. – Спр. 141. – Арк. 162-165.

² Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 170. – Арк. 132.

³ Там само. – Ф. Р-6677. – Оп. 1. – Спр. 3. – Арк. 1-2, 11.

⁴ Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 170. – Арк. 36.

⁵ Там само. – Ф. 11. – Оп. 12. – Спр. 609. – Арк. 60.

⁶ Там само. – Ф. Р-2000. – Оп. 3. – Спр. 174. – Арк. 178-193.

⁷ Там само. – Спр. 156. – Арк. 231-232.

⁸ Там само. – Оп. 5. – Спр. 170. – Арк. 332, 382.

⁹ Там само. – Ф. Р-1234. – Оп. 14. – Спр. 2. – Арк. 1.

¹⁰ Там само. – Арк. 3-4.

¹¹ Там само. – Арк. 17.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011